

GUÍA DE ENTREVISTA - ESPECIALISTAS

Nombre del entrevistador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombre del entrevistado: **Ronald Rodas** (15 años en el rubro audiovisual como fotógrafo y videógrafo, actualmente enfocado en el rubro del cine. Especialista en fotografía de bodas. A cargo del estudio fotográfico “Rodas”, sede Chiclayo y Lima. Relacionado con la cultura de Chiclayo contando historias desde el punto de vista artístico, resaltando la parte cultural).

Fecha de la entrevista: 20/04/2025

Hora de inicio: 15:09 P.M.

Hora de término: 16:00 P.M.

TITULO DE TESIS	Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.</i>	
<p>Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. Esta investigación pretende diseñar la propuesta del proyecto multimedia para lograr un impacto positivo a través de la comunicación audiovisual aplicada a estudiantes universitarios.</p> <p>Antes de empezar con la recopilación de datos, sería de gran relevancia para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada únicamente con fines académicos. ¡Agradezco mucho su apoyo!</p>		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
<p>OE. 1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.</p>	Página web	
	<p>En la actualidad, los ejes de una página web como el diseño y estructura, su interfaz y los recursos multimedia van de la mano con la tecnología, la cual es cada vez más común, sobre todo para aquellos estudiantes universitarios que buscan que se incluyan estos nuevos medios en su aprendizaje y que las nuevas plataformas digitales formen parte de su aprendizaje.</p> <p>Ante ello:</p> <p>1. ¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Yo me iría más como para ficcionar. Como por ejemplo cuando tú pasas por el por el parque de George Tucker y tú ves estas esculturas grandes, lo que te llama la atención son, o sea, cómo usan la cultura, pero lo exageran y eso hace que el espectador también diga Juan ya mira, eso es, eso parece salido de una película. Y eso me llama la atención. Entonces yo, desde mi punto de vista, para el diseño visual, el landing page de la página lo trataría de hacer un poco más exagerado, o sea que usar la iconografía, pero que se vea una propuesta más fresca. O sea, que el joven que vaya ingresar a la página visualmente diga ah, mira, ese es todo nuestra cultura. Ay, qué chévere, Mira, parece que hasta los mismos documentales. Oye, mira, eso parece una película. O sea, tener en cuenta que si</p>

		<p>ellos van a ingresar una web de cierta manera en sus mentes ya está familiarizada con el tema de Netflix, el HBO, esto, este. Entonces trata de hacer eso. De hacerlo un poco más llamativo, desde mi punto de vista, claro. O sea, como que en todas partes de la página web vayan como que elementos de la cultura. Puede ser también, claro. O sea, por ejemplo, se pueden aliar con algún diseñador gráfico, el cual complementa la visión de de no sé, la portada del de los centros de la tipografía en en. O sea que todo tenga un aspecto lo mismo que tú quieres mostrar. Que es el tema de la cultura, pero yo lo exageraré un poco más.</p>
	<p>2. ¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?</p>	<p>La gente a veces le cuesta el ingresar, el poner clic, el ver esto. Yo lo que quería es que la página web ya muestra un como te puedo decir, o sea que tenga un menú interactivo, o sea, por ejemplo que ya tú ingresando en la página web, de pronto hay un video que se ha realizado que ya te enganchan a descubrir es de frente, o sea, un video que ya se reproduzca solo este y que te guíe, por ejemplo a que descubre descubre tu pasado y cosas así. Pero ya que todo sea un trailer o algo así. Claro, lo que pasa es que ahorita la gente ya no se toma el tiempo de ingresar a buscar, sino necesita que la propia página le muestre propuestas. Por ejemplo, tú ingresas a Netflix, ya te da recomendaciones, tú pusiste SQLite, pero ya te dice ah, como viste es esto. Mira, te recomiendo estas cosas de acá y el tráiler se reproduce solo. Entonces yo creo que puede ser así. De que la página de inicio en vez de que solamente estén los enlaces, ingrese con un video o con algo que el que el espectador lo haga como oye, ya no voy a descubrir qué más tengo en esa web. O sea, cosas que se que se reproduzcan solas porque a veces el mismo espectador es un poco flojo al intentar buscar más información. Claro, sí, como claro, sí, sí, entiendo. Puede ser como un trailer. Puede ser de lo que trata el proyecto. Claro. O sea, imagínate que haces un tráiler así de la Espérame de tu cume. Pero bien épico. Este en cámaras lentas o por ejemplo, usas a gente disfrazada. Descubre tu pasado y luego muestras este Una persona normal caminando por la calle donde no sabe quién eres. O sea, cosas así. No sé, lo más. O sea, tienes que ser que el que el joven lo vea como algo cool. Porque cuando tú le muestras algo de historia, la gente como que lo repele un poco. Pero porque quiere buscar esa información, tienes que mostrárselo, dárselo de otra manera.</p>

	<p>3. ¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?</p>	<p>Creo que pueden buscarse aliarse con diseñadores, como te digo, o como con gente que esté manejando el arte, porque muchos de ellos, por ejemplo, han trabajado el tema cultural de Lambayeque, pero de una manera más ficcionada. O sea, por ejemplo, usan el mito en Islam, dibujan al Islam, pero de una forma más, eh, como si estuviera saliendo ciencia ficción, cosas así. O sea, eso llama la atención. Claro, a veces rompe un poco la cultura, pero para jalar la vista es bueno, porque imagínate que tú muestres no como conoce la historia en Aylan, en la en la foto inicial esté la imagen de que ha creado algún ilustrador Chiclayo o Lambayeque. Pero que lo haga ver una manera así, grandiosa como un dios. O sea que te llama la atención y luego ya le puedes meter el texto o el video dependiendo a qué sección vaya. O sea, claro, como que yo pasa la corriente. Claro, porque tú le dices a un chico no este lee un libro o ingresa a esta web cultural, no lo va a hacer por más que quiera, no va a ser. Pero nos dice oye, mira, has visto este video que están realizando en en Lambayeque, que parece una película de ciencia ficción? Maya Mira, esa es tu cultura, ahí recién jala su vista, okay? Y entonces crees que que para que aprendan más sobre la cultura, eh, No sé. También respecto a los formatos. No sé si en la página web mostrar más videos, fotos o ilustraciones. Creo que te puedes, que te puedes apalancar de todo. Por ejemplo, el tema de animaciones como lo has puesto acá de también me parece chévere. O sea, las animaciones jalan este videos, ilustraciones creo yo que todo va a complementar, pero a más le muestres al espectador este su propia cultura, pero en una forma visual va a ser mejor. Porque recién he visto algunos libros que han ganado varios premios sobre la cultura. Por ejemplo, pero ya no los están haciendo como antes, o sea, ahora los hacen muy ilustrados y al a la vista. Y te da hasta incentivo de poder leer, pero es bastante visual lo que tienes que hacer para jalar que la página pegue, claro, más entiéndase más, más visual, audiovisual, más que todo.</p>
	<p style="text-align: center;">Podcast</p> <p>En los últimos años los podcast están tomando mayor protagonismo puesto que se ha convertido en un formato versátil que ofrece variedad en temas que influyen en el aprendizaje y/o entretenimiento. Además que, su fusión con el video también contrasta con los nuevos medios para lograr una mejor difusión en las diversas plataformas digitales.</p> <p>Ante ello:</p>	
	<p>4. ¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los</p>	<p>yo creo que lo primero que haría sería hacer un un set donde se vaya a grabar el podcast, porque como también se va a transmitir por YouTube y hacerlo bien llamativo. O sea, por ejemplo la no se pone la</p>

	<p>podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?</p>	<p>iconografía atrás del del lugar donde se vaya a realizar la grabación. Si es posible. No sé hacer como como si estuvieras dentro de una pirámide o estás en un lugar místico. O sea que el mismo lugar donde se graba el podcast tenga esa idea de de que está siendo transmitido desde un lugar místico. Porque por más que lo quieras hacer para solamente para Spotify, YouTube, tienes que hacer algo que sea llamativo. Ahora también alejarte de los short files. O sea, de los short, o sea del mismo podcast. Haces fragmentos ya que ahora el Adobe Premiere te ayuda a hacer eso un poco más rápido y lanzarlos en TikTok y Instagram para que jale sea más rápido. Y porque imagínate que sacas un fragmento de de la historia en Aylan o de lo que vayan a conversar, pero que el ambiente atrás donde está el entrevistado se vea místico, se vea diferente, no algo tan común como lo que ahora todo el mundo está haciendo. Entonces eso yo creo yo, que también complementaría un poco porque sí me parece interesante que el tipo de conversación sea algo más jovial y juvenil. O sea, que no se sienta como si estuvieras hablando con un historiador antiguo. Porque ya eso en la actualidad no jala mucho. Se tiene que ver como como si alguien te estuviera contando una historia. Mientras tanto, tú estás aprendiendo sobre tu historia. O sea, tiene que tomar esa idea. De que a como los podcast cuando tú escuchas sobre historias de terror. Desde el minuto uno ya te engancha. Es donde están sido grabados. De repente se graba en una casa o una cosas así. Este el tipo de comunicación que se transmite y los ganchos, los ganchos en la conversación. Pero a mí la propuesta que están dando sí me parece chévere. Claro, Entonces tú crees que para que se pueda revalorizar la cultura Lambayeque, eh Bueno, más que todo los locutores tienen que tener como que esa interacción. O sea, su estilo de narrar no sea tan lineal sino como que más, más interactivo entre ellos. Claro, es como imagínate que llega, llegan dos personas. O sea, de repente tienes ahí al entrevistado, llega un chico que no sabe nada de historia. Y mientras el el entrevistador le le va contando al otro como oye, tú sabes sobre el Islam? O sea, uno le va contando al otro. Y también captar esa como impresión del joven que uno conoce su propia historia, de cómo la va percibiendo. Eso también es interesante, porque es como grabar las reacciones. Que ahora está mucho de moda. Cuando tú ves un tráiler o ves una película, las reacciones se han vuelto virales. Oye, mira que esa es mi historia, que eso existía en Lambayeque y muchos de la las personas no saben. Por ejemplo, Lambayeque tiene creo, que la mayor cantidad de pirámides en el Perú,</p>
--	---	--

		<p>pero la mayoría de los que vivimos ahí no sabemos. Entonces hay mucho que se puede hacer.</p>
	<p>5. ¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Lo importante ahorita es atacar TikTok, porque la o sea el público objetivo que tienes para que ingrese a la web, normalmente todos están en TikTok. Que son jóvenes. Entonces si se logra encontrar la manera de hacer clics o shorts de muy buena calidad, de muy buen audio, este con subtítulos que se puedan ver dinámico para TikTok y Instagram. Yo creo que eso va a despegar bastante.</p>
	<p>6. ¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?</p>	<p>Yo creo que la característica inicial es que es como si estuvieran contando historias. O sea, no tanto como que te van a informar, porque a veces la gente repele un poco el tema de la información. Yo creo que más se tiene que enfocar desde el punto de vista como oye, tú sabías que que existía este dios nylon en Lambayeque que salió del mar y que luego se volvió un dios, etc. O sea, encontrar la manera de que la comunicación sea más narrativa o sea más como si te estoy contando una historia mientras estás aprendiendo sobre la cultura a que sea informativo, porque lo informativo repele un poco. Lo creo que la comunicación está y que la persona que vaya a narrar este sea carismático o sea carismático, mantenga ese misterio, sepa como, como comunicar. Eso es importante porque hay mucha gente que tiene podcast que tú los ves hablando eh y les falla bastante la comunicación, por más que tenga una imagen bonita, entonces eso hay que saber como tocarla, claro. Y ahí, en ese caso, crees que las personas que van a hablar sobre el podcast, o sea, tienen que ser personas ya experimentadas? O tal vez no sea un joven. Que más que todo lo que quiero es que conecte con con los estudiantes. Claro, yo creo que jóvenes jóvenes están bien. O sea, jóvenes que de cierta manera de repente no tengan mucha experiencia pero que sí tengan facilidad de palabra y que ellos se tomen un tiempo de investigar de lo que van a hablar. O sea, por ejemplo, si vamos a hablar sobre el Islam, que ellos mismos previamente vayan a hacer una investigación sobre eso, para que con esa emoción de con esa emoción, mientras ella va descubriendo su propia cultura, se la puedan transmitir a alguien más. Pero sí necesitas experiencia. Ajá, claro, pero sí necesitas gente que que tenga esa emoción sobre lo que está hablando que les gusta porque mucha gente que habla, que tiene contenidos de ese pero los ves como que sin emociones no los ves que están descubriendo algo y la mayoría no se pega con eso. Y claro, sí. Y con respecto a la plataforma, eh, tú crees que Spotify y YouTube estén bien o solo ir al a Spotify? Solo ir a YouTube no? Para que se yo. Yo creo que si me si</p>

		<p>me. Si. Me parece muy interesante la propuesta que has planteado sobre por ejemplo haces un contenido grande para youtube, lo lo fragmenta en preguntas o en shorts para Instagram. Lo lo mismo lo vas a subir para TikTok pero subtulado. Y tienes también el podcast completo que lo puedes escuchar en Spotify porque hay muchas personas que que digamos van trabajando, hacen sus cosas y escuchan Spotify, por ejemplo. Yo soy uno de ellos. Que escucha podcast sobre crecimiento personal, por ejemplo, pero me parece muy interesante, un poco sobre que te cuente sobre la cultura o historias de Lambayeque. Que hasta ahora aún no hay. Entonces sí me parece muy interesante la propuesta, la, eh. Más que todo me refería también a lo accesible. Tú crees que, o sea, ambos estén bien o porque ellos no dice nada? Yo creo que sí. O sea, yo creo que un podcast que esté en YouTube y esté colgado en Spotify para mí es la mejor opción.</p>
<p style="text-align: center;">Redes sociales</p> <p>Las redes sociales permiten una interacción y conexión de manera digital con las personas, estas suelen tener intereses comunes y pueden compartir información en segundos. A través de ellas también se construyen comunidades mantienen interacción en esta nueva era digital.</p> <p>Ante ello:</p>		<p>Yo propongo el tema de sorteo. La gente siempre, si tú le regalas algo, la gente siempre va aprenderse lo que le quieres enseñar. O sea, por ejemplo, no sé, este las mismas trivias que están haciendo es como participa en tal y gánate tal cosa. Aprende esto y o sea, aprende, aprende esto y gánate tal cosa. Va a hacer que la gente se entusiasme un poco más en aprender. Ya y en todo caso en en el tema de de las de las actividades interactivas, crees que se está bien el tema de las trivias. No, en historias no, aparte de los sorteos, no sé si hay otra cosa más, que pueda, como que agregar valor más que todo. Yo creo que pueden hacer actividades. O sea, por ejemplo pueden buscar actividades que puedan realizar como pequeñas obras de teatro y cosas así, donde la gente puede ir a compartir también, o sea, fuera de lo virtual, de lo que quieren hacer ustedes, o sea, sobre todo lo que es el culto en Lambayeque pueden hacer, pueden hacer actividades donde puedan prestar instalaciones, las cuales, o sea una cafetería, cosas así, donde la gente también vaya presencialmente a o sea, por ejemplo, pueden poner a alguien a leer un libro, pueden hacer leer escrituras o pueden mostrar pequeños cortometrajes ahí, mientras que la gente va interactuando y conocen un poco más del proyecto. Eso también tienen que haber sistemas presenciales para generar esa</p>
<p>7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>		

		<p>conexión con el proyecto, porque lo digital a veces muy poco, o sea, tú te conectas con lo digital, pero hasta ahí nada más. Es como si tú quisieras vender un producto. Si todo es digital y no hay algo presencial en la cual tú puedes interactuar o puedes aprender, no vas a generar la conexión. Sí tienen que haber actividades presenciales. Por ejemplo, no sé, una mini obra de teatro sobre Milán y terminando la obra de teatro, la gente se le da un compartir, se le regala, se le regala, como que algunas cositas de regalos, este se les presenta algún video, se les presenta presencialmente los integrantes del proyecto. Este que la gente se suscriba, no sé, al canal de Instagram mientras llega. O sea, todo eso lo tienes que realizar. Actividades. Claro, y también como que la gente, como dices, se pueda conectar con con la cultura, generar comunidad más que todo y ellos mismos. Cuenta su experiencia. También Exacto. Eso de crear comunidades lo va a ser lo más importante. Como el networking.</p>
	<p>8. ¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?</p>	<p>Yo sugiero más videos. La mayor información tú la debes en videos. Por ejemplo, si el Instagram que ustedes van a tener un TikTok, el 90% sean videos y el 10% sea solamente fotos, entonces va a ser lo mejor, porque la gente siempre conecta más con un video mientras le vas contando con con tomas interactivas, por ejemplo. No sé, tú le estás contando la historia del tú come, pero lo grabas en tu con el tema ya mira, con unas tomas de dron. Oye, que eso vi acá en Lambayeque se va a hacer que la gente se pegue más. La que tú le pongas una imagen y los hagas leer. No. No, Entonces tú propones que sean más tipo videos o más interactivos? No más, más atractivos. Audiovisual. Nota más visual Creo que 100%.</p>

Agradezco su tiempo brindado en esta entrevista, su opinión es de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarle nuevamente que sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final puede realizarlo en este momento.

Especialista: Lo que yo digo es que el proyecto en sí me parece muy bueno, o sea, la idea me parece una propuesta muy interesante. Claro, si va a tomar un poco de tiempo en desarrollar la bien y si necesitas de bastante equipo personal o a gente que maneje la página web, que genere el contenido, los que generen el guion. Pero ese es un trabajo de universidad que se lo plantean como un reto. Yo creo que sí va a funcionar porque hasta más adelante se puede conseguir propios auspiciadores de marcas que ya puedan auto sustentar el proyecto. O sea que se les pague a la gente que está generando el contenido.

Muchas gracias por su colaboración. ¡Que tenga muy buenas tardes / noches!